

Informativo APECS-Brasil

ISSN 2448-220X

Ano VII | Edição II | Julho a Dezembro 2016

Educação e(m) Ciências

Curso Antártica ou Antártida?

Relatos científicos

Como as aves podem contribuir
na dispersão de organismos?

Que bicho é esse?

Como os peixes-gelo
sobrevivem à 0°C?

Pesquisa Antártica: as aves marinhas podem contribuir na dispersão de diferentes organismos pela Antártica?

Rodrigo Paidano Alves. Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica - NEVA, Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel.
Nucleus of Antarctic Vegetation Studies - NEVA, Federal University of Pampa, São Gabriel campus.

Quando falamos da Antártica, as primeiras imagens que surgem em nossas mentes são o gelo e pinguins. Mas no continente gelado existe muito mais do que isso. Há uma diversidade incrível de organismos no ambiente terrestre, como bactérias, fungos, plantas, líquens, briófitas, macroalgas e também microalgas, dentre outros. Mas quando falamos da distribuição desses organismos, podemos dividi-los em dois grupos, os endêmicos (organismos que ocorrem exclusivamente em uma determinada região) e os exóticos (organismos que ocorrem fora da sua área de distribuição nativa).

De acordo com estudos já realizados, verificou-se que a dispersão biológica nesse ambiente extremo depende de fatores, como vento, água e animais. Mas até o momento, existem poucos trabalhos a respeito da dispersão realizada pelos animais, ainda mais tendo as aves marinhas como enfoque, e nenhum estudo molecular que revele os organismos transportados por essas aves. A partir disso surgiu a seguinte pergunta: Quais organismos podem estar sendo transportados pelas aves marinhas na Antártica?

Com isso, para solucionar a questão, está havendo o trabalho em conjunto de alguns pesquisadores pertencentes ao INCT-APA (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais). O objetivo do estudo é identificar quais organismos estão sendo transportados nas penas da Skua-marrom (*Catharacta antarctica*) (Figura 1).

Inicialmente, a coleta dos materiais para estudo foi conduzida durante o verão austral na Expedição Antártica Brasileira XXXI/2012-2013 (Figura 2), na Ilha Elefante (61°10'S e 55°14'W), localizado no Arquipélago

Fig. 1. Skua-marrom / Brown skua
LOAM - UNISINOS

Shetland do Sul, na Antártica Marítima, pelos membros do LOAM - Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos (UNISINOS), coordenado pela Dra. Maria Virginia Petry. As penas foram armazenadas em sacos zips e transportadas ao Brasil. Todas as análises microscópicas e moleculares foram realizadas no Laboratório do grupo de pesquisa NEVA - Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica (UNIPAMPA), coordenado pelo Dr. Antônio Batista Pereira.

De acordo com os resultados microscópicos preliminares, foram encontradas hifas de fungos e esporos, fragmentos de musgos, pólenes e algas (Figura 3). As análises preliminares de metagenômica revelaram sequências de DNA (Reads) de bactérias, angiospermas, algas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. Esses resultados preliminares sugerem a possibilidade de as aves marinhas estarem contribuindo na dispersão de diversos organismos nas áreas livres de degelo. Para finalizar esse estudo, tem-se como meta identificar ao nível de espécie esses organismos, utilizando diferentes regiões do DNA.

Operação Antártica: XXXI (Dezembro de 2012 - Fevereiro de 2013).

Local de estudo: Ilha Elefante, Shetland do Sul.

Equipe envolvida: Rodrigo Paidano Alves (UNIPAMPA), Maria Victória Magalhães de Vargas (UNIPAMPA), Mônica Munareto Minozzo (UNIPAMPA), Priscila Caroline Thiago Dobbler (UNIPAMPA), Margéli Pereira de Albuquerque (UNIPAMPA), Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara (UNB), Luiz Fernando Wurdg Roesch (UNIPAMPA), Filipe de Carvalho Victoria (UNIPAMPA), Jair Putzke (UNISC), Maria Virginia Petry (UNISINOS) e Antônio Batista Pereira (UNIPAMPA).

Figura 2: Coleta de amostras realizada na Ilha Elefante.
Figure 2: Sampling in the Elephant Island.
Fonte/Source: Victoria Benemann

Figura 3: Resultados preliminares: (A, B) Briófitas; (C) Fungos; (D) Algas. Figure 3: Preliminary results: (A, B) Bryophytes; (C) Fungi; (D) Algae.
Fonte/ Source: Rodrigo Paidano Alves

Antarctic Research: Can seabirds contribute to the dispersion of organisms in Antarctic?

When we talk about Antarctica, the first images that come into our minds are ice and penguins. But a lot more than this exists in the cold continent. There is a huge diversity of organisms in the terrestrial Antarctic, such as bacteria, fungi, plants, lichens, bryophytes, macroalgae and also microalgae, among others. When we talk about their distributions, we can divide them in two groups, the endemic (organisms that occur in exclusively in some areas) and the exotics (which occur also outside their native, original regions).

According to some researches, the biological dispersion in such extreme environment depends on some distinct factors, as wind, water and animals. But at the moment, there are only a few works about the dispersion made by animals, especially focusing seabirds. From this one could question: Which organisms can be transported by seabirds in Antarctica?

In order to solve this question, a work have been done by researchers from the INCT-APA (National Institute of Antarctic Science and Technology for Environmental Research) to identify which organisms are transported by brown-skua (*Catharacta antarctica*) (Picture 1).

Initially, the collection of materials for the study was conducted during the austral summer in the Brazilian Antarctic Expedition XXXII/2012-2013 (Picture 2), in the Elephant Island (61°10'S e 55°14'W), located in the South Shetlands, in the

Maritime Antarctic. The research was accomplished by members of the LOAM - Laboratory of Ornithology and Marine Animals (UNISINOS), coordinated by Dr. Maria Virginia Petry. The feathers were stored and transported accordingly to Brazil. All microscopic and molecular analyses were carried out in the Laboratory of the research group NEVA - Nucleus of Studies of the Antarctic Vegetation (UNIPAMPA), coordinated by Dr. Antônio Batista Pereira.

According to the preliminary microscopic results, biological material found in the feathers included fungal and spore hyphae, fragments of mosses, pollens and algae (Figure 3). First metagenomic analyses revealed DNA (Reads) sequences of bacteria, angiosperms, algae, gymnosperms, pteridophytes and bryophytes. Those results suggest that seabirds possibly contribute to dispersion of several organisms in areas barren of ice. To finish the study those organisms will be identified in the species level, by characterizing different regions of the DNA.

Antarctic Operation: XXXI (December 2012 - February 2013).

Place of study: Elephant Island, South Shetlands.

The team involved: Rodrigo Paidano Alves (UNIPAMPA), Maria Victória Magalhães de Vargas (UNIPAMPA), Mônica Munareto Minozzo (UNIPAMPA), Priscila Caroline Thiago Dobbler (UNIPAMPA), Margéli Pereira de Albuquerque (UNIPAMPA), Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara, Luiz Fernando Wurdg Roesch (UNIPAMPA), Filipe de Carvalho Victoria (UNIPAMPA), Jair Putzke (UNISC), Maria Virginia Petry (UNISINOS) and Antônio Batista Pereira (UNIPAMPA).

Traduzido por Anna Orth